

O`ZBEKISTONDA ISLOM SVILIZATSIYASI

Ochildiyev Umurzoq

Qarshi Davlat Universiteti Tarix fakulteti 1- bosqich talabasi

Axmedova O`g`iloy

Qarshi Davlat Universiteti Tarix fakulteti 1- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8134149>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Vatanimizda va Markaziy Osiyo mintaqasida islom dinini keng miqyosda yoyilishi, turli xil diniy tashkilotlar, vijdon erkinligi va din to`g`risida farmon va qarorlar shuningdek Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bilan ochilgan qadamjo va tarixiy joylar haqida so`z yuritiladi.

Kalit so`zlar:

Islom dini, Markaziy Osiyo, Xizbut Tarix al islomiy, Vaxxobiylik, Nurchilar, Adolat, Amir Temur, Islom Karimov, Shavkat Mirziyoyev, BMT, Assambleya, Vazirlar Maxkamazi, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Moturudiy, O`zbekiston Respublikasi Islom akademiyasi.

Din-inson ruxini poklashi, odamlar o`rtasida mehr-oqibat tuyg`ularini mustaxkamlashi, milliy qadriyat va ananalarni asrashga xizmat qilishi bilan har qanday jamiyat xayotida muhun o`rin tutadi. Ayniqsa, insoniyat murakkab taraqqiyot jarayonini boshidan kechirayotgan hozirgi davrda dinning turli xalqlar o`rtasida muloqot o`rnatish, ularni manaviy va ruxiy jihatdan yaqinlashtirish, zulm va zo`ravonlikka qarshi birgalikda kurashga davat etish borasidagi ahamiyati beqiyosdir.

O`zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari g`oyat murakkab, ko`p qirrali islom dunyosining ajralmas qismidir. Sir emaski, bu dunyoda yetarli darajada rasmiy va norasmiy yoki boshqacharoq aytganda, barcha dinlarga nisbatan murosasizlik, yoxud islomdan tor milliy manfaatlarini ximoya qilishning asosi sifatida foydalanish maqsadida maxkam tutgan xolda, islomni o`z siyosiy rejalariga bo`ysindirmoqdalar. So`ngi yillarga kelib, islom dinini o`zlariga niqob qilib olgan bir guruh mafkur kimsalar va toifalar paydo bo`ldi. Ular jamiyat o`rtasida buzg`unchilik, noxaq qon to`kilish kabi salbiy xolatlarni avj oldirib, musulmonlar tinchligini buzib, dunyo oxiratinig barcha ezguliklariga chorlovchi islom diniga zarar yetkazib, ummat orasida nizo chiqarishga, nifoq solishga harakat qilmoqdalar.

O`zbekiston qadimdan dinlar o`lkasi bo`lib, islomdan avval: zardushtiylik, yaxudiylik va boshqa o`nga yaqin dinlar mavjud bo`lgan. Dinlararo munosabatlarda birorta nizo chiqqanligi tarixiy kitoblarda qayt etilmagan. Tarixdan malumki, Amir Temur islom dining uziga xos, mutaasiblikdan xoli, erkin tushungan. Uning komil e`tiqodi boshqa dinlarni rad etish xisobiga bulmagan va bu jihatdan u nafaqat o`z asri, balki, hozirgi, zamon kishisi uchun ham namunadir.

Birinchi navbatda, respublikada faoliyat yuritgan g`ayriqonuniy diniy tashkilotlar xaqida tuxtalsak, O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi xuzuridagi Diniy ishlar qumitasing malumotiga ko`ra quyidagi tashkilotlardir:

-“Xizbut Taxrir al islomiy” (Islom ozodlik partiyasi).

-“Vaxxobiylik diniy siyosiy oqimi”.

-“Nurchilar”(diniy jamoat).

-“Adolat” diniy reaksion tashkilot (1989 yilda Namangan viloyatida tashkil topgan).

- “Islom birodarlari” 1989 yilda Tojik muxolifati raxbari Sayid Abdullo Nuriy tomonidan tuzilgan.

1991 yil O'zbekiston Respublikasi mustaqillikga erishgandan so'ng bu va bunga o'xshash partiya va guruhlar ta'qiqqa uchradi va faoliyati to'xtatildi. 1991-yil davlatning "Vijdon erkinligi va dinga oid siyosatini belgilab beruvchi "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'grisida"gi qonun qabul qilindi. Uning qabul qilinishi islom diniga va boshqa dinlarga e'tiqod qiluvchi fuqarolarning hayotida muhim o'rin egalladi.

"Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlandi. Har bir inson xohlagan dinga e'tiqod qilishi yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmasligi huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi". 1992-yil O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga binoan Vazirlar Mahkamasi huzuriga Din ishlari bo'yicha qo'mita tashkil etildi. Bugungi kunda Respublikamizda 16 ta diniy konfessiyaga mansub 2238 ta diniy tashkilot, 9 ta o'rta maxsus bilim yurti faoliyat yuritmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi nafaqat mamlakatimizda, balki Markaziy Osiyo va butun dunyoda hamjihatlikka erishish, dinlararo totuvlik, tinchlikni saqlash yo'lida muhim dasturulamal bo'layotganini isbotlaydi.

"Bugungi sessiya ishtirokchilariga BMT Bosh Assambleyasining "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan maxsus rezolutsiyasini qabul qilish taklifi bilan murojat qilmoqchiman. Bu hujjatning asosiy maqsadi – barchaning ta'lim olish huquqini ta'minlashga, savodsizlik va jaholatga barham berishga ko'maklashishdan iborat. Ushbu rezolutsiya bag'rikenglik va o'zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta'minlash, e'tiqod qiluvchilarning huquqini himoya qilish, ularning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslikka ko'maklashishga qaratilgan".

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Prezidentlikning dastlabki kunlaridan boshlab jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish zarurligini ta'kidladilar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 19 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqida odamlarning ongu tafakkurini ma'rifat asosida shakllantirish va tarbiyalash asosiy vazifa ekanligini bayon etdi. Buning uchun, birinchi navbatda, butun dunyo jamoatchiligiga islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini yetkazish eng muhim vazifa hisoblanadi. Zotan, islom dini bizni ezgulik va tinchlikka, asl insoniy fazilatlarni asrab-avaylashga da'vat etadi.

Xulosa o'rnida shuni takidlash joizki shaxsan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bilan O'zbekistonda bir qancha mega loyihalarga asos solindi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi kabi tengi yo'q qadamjolar ochildi.

References:

1. Zakurlayev A, Axunov B. Diniy ekstrimizm va terrorism -- Toshkent; Amaliy qo'llanma, 2004. 5-bet
2. Karimov I. "O'zbekiston buyuk kelajak sari" Toshkent; "O'zbekiston", 2005.
3. Al – qand fiy zikri ulamoi Samarqand. An – Nasafiy. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
4. Qilichev F. Zamon va Makon taxlili. Toshkent; Amaliy qo'llanma, 1997.
5. Mirziyoyev SH, BMT Bosh Assambleyasining 72- sessiyasidan nutqi.
6. Karimov I. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. Toshkent; Ma'naviyat, 2008.
7. www. ziyouz.com kutubxonasi